

DESVENDANDO OS BASTIDORES DO ACOLHIMENTO: PRINCIPAIS MOTIVOS DE BUSCA DOS USUÁRIOS POR ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.14442560

SILVA, Caroline de Freitas¹
ROBAINA, Lorena de Freitas Fabres²
FERREIRA, Débora Carvalho³
FAJARDO, Clara de Castro⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵

Objetivo(s): Conhecer os principais motivos de busca dos usuários por atendimentos na atenção primária. **Método:** estudo qualitativo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município da zona da mata mineira. A coleta de dados foi realizada pela observação participante e registro em diário de campo. A mesma foi guiada por roteiro, e conduzida em horários variados, de segunda a sexta feira, durante 2 meses, totalizando 9 dias e 22 horas de observação. A análise de conteúdo foi utilizada para tratamento dos dados. Tratam-se de resultados parciais da pesquisa “Roda de Conversa como Estratégia para Acolhimento na Atenção Primária em Saúde”, aprovada sob parecer 6.174.510. **Resultados:** Observou-se aproximadamente 96 pessoas na sala de espera e recepção da unidade. Os motivos que levaram ao comparecimento na UBS foram: renovação de receita (29), vacinação (25), consulta (16), marcação ou retirada de pedido de exame (13), curativo (8), aferição de pressão (3) e consulta de pré natal (2). Alguns fatores influenciaram este perfil observado, como alguns dias com férias do médico e campanha de vacinação contra a gripe. **Considerações finais:** A observação participante está em andamento, podendo implicar em mudanças no perfil de busca pela unidade. Os resultados parciais revelam que a maioria dos usuários busca o serviço para renovação de receitas, refletindo uma cultura curativista e medicamentosa. Os resultados desta etapa da pesquisa serão importantes para subsidiar as rodas de conversa que serão realizadas com os usuários e equipe de saúde, visando aprimorar o acolhimento na unidade.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Conflito de interesse: Ausência de conflitos de interesse.

Descritores: Acesso aos serviços de saúde; Acolhimento; Atenção Primária à Saúde; Necessidades e demandas de serviços de saúde; Saúde Coletiva;

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: caroline.freitas@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

³ Docente em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: deboracarvalho@ufv.br

⁴ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: claracfajardo@ufv.br

⁵ Docente em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: erica.mendonca@ufv.br